

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ СЛОЖНОГО УЗЛА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ КАК СИСТЕМА С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ.

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

ассистент, Джизакского политехнического института,
Узбекистан

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется сложный узел подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы. Полученное решения доводится до численного результата. Используется акселерограммы разрушительного Газлийского землетрясения по балльности. Определены динамические реакции сложного узла по балльности, по которому можно проверить прочность боковых стыкуемых труб к сложному узлу.

Ключевые слова: подземные сооружения, сложный узел, землетрясения, сейсмостойкость, балльность землетрясения, акселерограммы, разрушительная газлийская землетрясения.

Основная задача детерминированного анализа сейсмодинамики сложного узла подземных сооружений – определение характера изменения во времени перемещений заданной системы под действием сейсмической силы. В большинстве случаев приближенный анализ с учетом ограниченного числа степеней свободы дает приемлемую точность и поэтому задача сводится к анализу временных функций изменения выбранных компонентов перемещений. Математические выражения определяющие сейсмодинамические перемещения, называются уравнением сейсмического движения подземных сооружений. В результате решения этих сейсмических уравнений движения можно определить искомые функции изменения сейсмических перемещений во времени.

Вывод уравнений сейсмодинамического движения подземной системы представ-ляет собой, по-видимому, самый важный этап всего анализа.

Получения, сейсмического уравнения движения сложного узла подземных сооружений на основе принципа Даламбера представляет собой выражения второго закона Ньютона который устанавливает, что скорость изменения импульса любой массы равна действующей на нее силе.

Рассмотрим поперечное колебания сложного узла подземных сооружений при землетрясениях, при этом примем что она абсолютно жесткая. Расчетная схема и действующие силы на нее приведен на рис.1

При рассмотрении поперечных колебаний сложного узла и баковых труб расчетную схему можно представит как систему с одной степенью свободы, а за основной параметр, описывающий движения, принять относительное поперечное перемещение центра масс сложного узла $\tilde{y}(t)$ и все остальные перемещения и силы выразить через него.

Силы инерции массы m_T и M^{y^3} зависят от абсолютного поперечного перемещения $y(t)$, а силы упругого взаимодействия только от относительного поперечного перемещения $\tilde{y}(t)$ [1].

Основные силы действующие на него показаны на рис.1. Эти силы можно выразить через относительное поперечное перемещение центра масс сложного узла $\tilde{y}(t)$ следующим образом:

$$\tilde{y}(t) = y(t) - u_0(t) \quad (1)$$

Силы инерции для трубы :

$$F_H^T = m_T \cdot \frac{1}{2} y(t); \quad (2)$$

Силы инерции для сложного узла:

$$F_H = M_{y^3}^{y^3} \cdot y(t) \quad (3)$$

Силы взаимодействия трубы с окружающим его грунтом:

$$F_K = S_T \cdot \frac{1}{2} \cdot k \cdot \tilde{y}(t) \quad (4)$$

Силы взаимодействия сложного узла с окружающим его грунтом:

$$F_K = (S^{\text{II}} \cdot k + 2 \cdot S^{\text{oc}} \cdot K_x) \cdot \tilde{y}(t) \quad (5)$$

Силы затухания подземного сооружения и окружающего грунта не учитываем, так как их влияния на максимальный реакции в начальной стадии сейсмического колебания подземных сооружений не существенны. Наша цель определения максимальной реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях.

Составляем сейсродинамические уравнения равновесия сложного узла подземных сооружений с учетом (2),(3), (4)и(5):

$$2 \cdot m_T \cdot \frac{1}{2} \ddot{y}(t) + M^{y3} \ddot{y}(t) + 2 \cdot S_T \cdot \frac{k}{2} \tilde{y}(t) + (S^{\text{II}} \cdot k + 2 \cdot S^{\text{oc}} \cdot k_x) \cdot \tilde{y}(t) = 0 \quad (6)$$

Подставим (1) в (6):

$$m_T \cdot (y(t) + U_o(t))'' + M^{y3} (y(t) + U_o(t))'' + S_T \cdot k \cdot \tilde{y}(t) + (S_{y3} \cdot k + 2 \cdot S_{oc} \cdot K_x) \cdot \tilde{y}(t) = 0 \quad (7)$$

Или

$$(m_T + M^{y3}) \cdot \ddot{y}(t) + [S_T \cdot k + S^{\text{II}} \cdot k + 2 \cdot S^{\text{II}} \cdot k_x] \tilde{y}(t) = -(m_T + M^{y3}) \cdot \ddot{U}_o(t) \quad (8)$$

Рис 1.

Решений уравнения (8) при нулевых начальных условиях выражается интегралом Дюамеля:

$$\tilde{y}(t) = -\frac{1}{R} \int_0^t \ddot{U}_0(\tau) \cdot \sin p_{\tilde{y}}(t-\tau) dt \quad (9)$$

Таким образом, на основе динамической теории сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений [1], получено уравнение позволяющее количественно оценить поперечное перемещение сложного узла и баковых труб при землетрясениях.

При трубопроводах небольшого диаметра и толщины удаленных от сложного узла сечениях, их относительные поперечные перемещения очень незначительны и ими можно пренебречь [1], Но при трубопроводах большого диаметра и толщины, их относительное поперечное перемещение очень заметно и не учет этого фактора приводит к неверным результатам.

Для численной иллюстрации предлагаемого подхода, в качестве модели землетрясения примем компоненты С-W, акселерограммы Газлийского землетрясения [2].

Рис 2.

Изучалось реакции рассматриваемой системы “СУ–СТ”, при этом принимались следующие исходные данные:

$$\rho = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ кг/см}^3, R_{\text{TH}} = 30 \text{ см}, R_{\text{TB}} \in [20 \div 29] \text{ см}, R_{\text{KH}} = 100 \text{ см},$$

$$R_{\text{KB}} \in [70 \div 95] \text{ см}, L \in [100 \div 600] \text{ см}, H \in [100 \div 400] \text{ см},$$

$$L_1 \in [10 \div 50] \text{ см}.$$

Результаты численного эксперимента на ЭВМ при действии акселерограммы Газлийского землетрясения приведены в виде графиков изменения реакции $\tilde{y}(t)$ в зависимости от балльности землетрясения.

Из этих графиков видно что с ростом балльности на единицу реакции сложного узла удваивается т.е. прогиб конца стыкуемой трубы к сложному

узлу с ростом балльности землетрясения и на влияния других параметров сложного узла (рис.2.) удваивается, чего подтверждает результаты наружного наблюдения разрушения сложных узлов подземных сооружений после сильных землетрясений [1].

Литература:

1. Холбутаев У.Х. и др. Исследование поперечных сейсмических колебаний сложных узлов подземных сооружений с жестко стыкованными баковыми трубами (Сб: Материалы Республиканской научно – практической конференции на тему «Роль научно технического прогресса в развитие народного хозяйства», 18–19 мая 2005 года г. Джизак).

2. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

13. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

14. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

15. Abduhamidovich A.H., Baxritdinovich O.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

16. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

18. X.Тагаев, Т.Бултаков, Ё.Т.Кувондиков, Ф.Б.Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученный ООО «Издательство Молодой ученный» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-9